

DARS O'TISH METODLARI VA UNGA TURLI JIHATDAN YONDASHISH

Jonibekov Shuhrat Baxtiyorovich

Sirdaryo viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi

Hayot faoliyati xavfsizligi o'quv markazi o'qituvchisi.

Elektron pochta manzili: shuxratbekjonibekov1987@gm

Anotatsiya: «Metod» atamasi yunoncha «methodos-tadqiqot yoki bilish yo'li, nazariya, ta'limot» so'zidan kelib chiqqan bo'lib-tadqiqot yo'li, haqiqatga intilish, bilish, harakat qilish yoilari, kutilayotgan natijaga erishish usuli m a'nosini anglatadi.

Kalit so'zlar: Metod, ta'lim va tarbiya, idrok, sezgi, bilish, pedagog shaxs, didaktik qoidalar, tafakkur, axborotlar manbasi, komponentlar, optimallashtirish. Metod-o'qituvchi bilan o'quvchi-talabalarning ta'lim-tarbiyadan qo'yilgan maqsadga erishishga qaratilgan taitibga solingan, tizimlashtirilgan faoliyatdir. Metod nihoyatda serqirra bo'lib, juda ko'p kom ponentlarni jamlaydi.

Kirish: Didaktika va metodikaning maqsadi- ta'lim berish, o'qitish, o'rgatishni amalga oshirishdir. Didaktika «nimani?» va «nima uchun?» o'qitish kerak degan savollar bilan shug'ullansa, metodika esa u bilan uzviy bog'liq holda «qav tarzda, qanday?» va «nimalar yordamida o'qitish?» lozim masalalari bilan shug'ullanadi. Didaktikaning an'anaviy «qanday o'qitish kerak?» degan savoli bizni o'qitish metodlari kategoriyasiga olib keiadi. Metodlarsiz qo'yilgan maqsadlarga erishib bo'lm aydi. U qo'yilgan maqsad bilan natijani bog'laydi.

Asosiy qism: Metod deganda voqyelikni amaliy yoki nazariy o'zlashtirish usullari tushuniladi. Faoliyatning turli jabhalarini o'rganishni qamrab olgani holda ilmiy bilish va uning usullari metodikaning asosiy yo'nalishidir.

Unda ta'lim va tarbiya berish usullari asosiy o'rinda turadi.

Uning qirralariga: ta'lim-tarbiyaning maqsadi; o'qituvchi tanlagan maqsadga yetish usullari; o'qituvchi bilan o'quvchitalabalarning hamkorlik qilish yo'llari: ta'lim maqsadini aniq o'quv materialini mazm unida ifodalash;

ta'lim-tarbiya jarayonining (qonun, qonuniyatlar, prinsiplar) mantig'i; axborotlar manbasi; o'qituvchining mahorati;

ta'lim-tarbiya jarayoni qatnashchilarining faolligi;

o'qitish vositalari va usullari tizimi va boshqalarni yozish mumkin. Murakkabligi uchun ham metodni yagona ma'noga ega tarzda ifodalash qiyin.

Shu bois metodning mazmun-mohiyatini, sifatlarini soddalashtirilgan variantdagi ta'riflarda berishga to'g'ri keladi.

O'qitish metodlarining serqirraligi, murakkab tuzilishga ega ekanligi unga turli jihatdan yondashuvlarda o'z ifodasi topadi. I.P. Podlasiyning fikricha, metod-jarayonning o'zagi, rejalashtirilgan maqsadni yakuniy natija bilan bog'lovchi bo'lg'in. Uning «Maqsad-mazmun-metodlar-shakllar o'qitish vositalari» tizimidagi roli hal qiluvchidir.

Pedagogik amaliyotda, an'anaga muvofiq, o'quv - tarbiyaviy maqsadlarga erishish uchun qo'llanilayotgan, tartibga solingan faoliyat usuli metod deb tushuniladi. Bunda o'qituvchining o'qitish faoliyati usullari bilan o'quvchining o'qish faoliyatining usullari bir-biriga bog'liqligi ta'kidlanadi. O'qitish metodi quyidagicha tavsiflanadi:

o'qitishning maqsadi, o'zlashtirish usuli o'quv jarayoni qatnashchilari (o'qituvchi; o'quvchi, talaba)ning o'zaro munosabati.

Ta'lim metodlari bir tom ondan, obyektiv xarakterga ega bo'lib, qaysi pedagog qo'llashidan qat'i nazar, doimiy amal qiladigan mustahkam qonun-qoidalar bilan bog'liq. Ular barcha didaktik qoidalar, qonunlarning talabi hamda maqsadlarning doimiy komponentlari, o'quv faoliyatining mazm unini, shaklini ifodalaydi.

Ikkinchi tomondan, subyektiv xarakterga ega bo'lib, u pedagog shaxsi, o'quvchi-talabalarning o'ziga xos tom onlari, aniq sharoit bilan belgilanadi, Metodlarning obyektiv hamda subyektiv xakteri haqidagi fikrlar xilma-xildir.

Metodlarning obyektiv xakterini butunlay inkor qilib, uni to'liq subyektiv xakterga ega, shuning uchun ham takrorlanmasdir, u har bir pedagogning ijodi tarzida yuzaga chiqadi, degan fikr bildiruvchilardan tortib, uning tamom ila aksi bo'lgan, to'la obyektiv xakterga ega deydiganlar ham mavjud. Haqiqat, odatda, barcha fikrlarning o'rtasida tug'iladi. Aynan hamma metodlar uchun doimo umumiy bo'lgan obyektiv tomoni, didaktika nazariyasi, ko'p holatlarda esa eng yaxshi bo'lgan amaliyot yo'lari tavsiya etiladi.

Metodlarning obyektiv jihatlarida barcha didaktik qoidalar, qonunlar, tamoyillar, ta'riflar, mazmun butunligining doimiy komponentlari, o'quv faoliyatining shakllariga xos bo'lgan umumiy tomonlar aks etadi.

Metodlarning subyektiv jhati pedagog shaxsi, uning mahorati, ta'lim oluvchilarning o'ziga xosligi va aniq sharoitga bog'liq. Dars jarayoni har ikki tomon bir butun bo'lib, birlashgan holda tashkil etiladi. Uning amaliy ifodasi qo'yilgan maqsadga ko'ra erishilgan natijada o'z aksini topadi. Metodlarning obyektiv jhatini didaktik prinsip nuqtayi nazaridan talqin etish, uning nazariyasini ishlab chiqish, amaliyotda qo'llanishi zarur bo'lgan eng yaxshi metodlarni tavsiya etish, mantiqiy tanlash muammasini ularni muvafiqiyatli yechish imkonini beradi. Metodlarni optimallashtirish uchun esa pedagoglar mahorati, ijodiy yondashish zarur bo'ladi. Shuning ham o'qitish metodlari yuqori darajadagi san'at bo'lib kelgan va shunday bo'lib qoladi. Sharq mutafakkirlari ham bilishning metodlariga katta e'tibor bilan qaraganlar. O'quv jarayonini tashkil etish va o'qitish metodlariga alohida e'tibor bergan alloma Aristoteldan so'ng «ikkinchi muallim» deb nom qozongan Abu Nasr Forobiy o'qitish metodlari haqidagi traktatlarida ta'lim oluvchilarga turli bilimlar berish bilan birga mustaqil holda bilim olish yo'llarini ham ko'rsatgan, bilim olish zarurligiga shak-shubhasiz ishonirish lozimligini ta'kidlagan¹. Hozirgi term inlardan foydalanib, Sharqning qomusiy allomalarining

o'qitish metodlarini bilishning umumiy qonunlariga muvofiqligini aniqlasa bo'ladi. Ular foydalangan o'qitish metodlarini bir necha guruhlariga ajratish mumkin. Bular Ibn-Sino qo'llagan ko'rgazmali-tajriba metodlari, Abu-Rayhon Beruniy,

Al-Xorazmiyning ko'nikma va malakalarni shakllantirish metodlari, Forobiy va Al-Xorazmiyning bilimlarni tekshirish metodlari va boshqalardir.

O'quvchi-talabalarning faoliyatini kuchaytirish, mantiqiy tafakkurini rivojlantirish maqsadini ko'zlagan. Ma'lumki, ta'lim-tarbiyada metodlar qator funksiyalarni bajaradi. Metodlar yordamida qo'yilgan maqsad amalga oshiriladi. O'qituvchi o'quvchi-talabalarni bilim olishga davat qiladi. Bilishni faollashtirishning asosiy, ayrim paytlarda esa yagona stimulyatori bo'lib xizmat qiladi. Metodlar yordamida o'qituvchi o'quv jarayonini kechishi va natijasini diagnostika qiladi, zarur o'zgartirishlar kiritadi.

Ta'lim tizimida o'qitishning asosiy shakllari: Hozirgi paytda talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish, ularda mustaqil tanlash va qaror qabul qilish ko'nikmasini hosil qilish obyektiv zaruriyatga aylandi. Ma'lumki, iqtisodiyotdagi tarkibiy o'zgarishlar, o'z navbatida, ishchi malakasi, mahoratining yuqori bo'lishi, mahorat bozori talabiga moslashuvchan, o'z malakasini oshirishga intiluvchan bo'lishni talab etadi. Shuning uchun o'quvchi-talabalarga ham mustaqil izlanish, fikrlash, turli qarashlarni taqqoslash, tahlil qilish, xulosa chiqarishni o'rgatish lozim bo'ladi. Buni o'rgatish, eng avvalo, ta'lim jarayonida amalga oshiriladi. Ta'lim tizimi, o'qitishning shakl va metodlari majmui o'quv jarayonining obyektiv qonuniyatlari bilan belgilanadigan yagona didaktik kompleksni tashkil etadi. Psixologik-nuqtayi nazardan qaraganda insonning bilim egallash jarayoni sezish, idrok, xotira va tafakkur tufayli kechadi. Sezish va idrok bilimning dastlabki, eng oddiy bosqichli hisoblanadi. Sezish orqali tashqi dunyo taassurotlari, xususiyatlari bosh miyaga alohida-alohida axborot tarzida berilib aks etadi. Idrokda ana shu taassurotlarning yaxlit obrazi hosil bo'ladi. Demak, idrok sezishga nisbatan murakkab bosqich. Unga odamning yoshi, bilimi, hayotiy

tajribasi, nutqi, idrok obyektiga munosabati, ruhiy holati va boshqalar ta'sir etadi. Sezgi va idrok asosida odamning ichki dunyosi shakllanib boradi. Xotira idrok etilgan taassurotlarning bosh miyada saqlanib qolishi, keyinchalik qayta tiklanishi hisoblanadi. Insonning esda saqlab qolishi tufayli unga qaraganda ham munosabatlar jarayon tafakkur shakllanadi. Tafakkur deganda shaxsning ma'lum umumiylik haqida o'ylashi, fikr yuritishi tushuniladi. Tafakkur keng va chuqur bilimga asoslanadi. Insonda o'ylash, fikr yuritish ma'lum bir muammo paydo bo'lganda, obyektiv zarurat tufayli sodir bo'ladi. O'quvchi-talabalarni bilim olish, teran fikrlashga o'rgatish esa ta'lim jarayonida amalga oshiriladi.

O'quv yurtlarida o'quvchi-talabalarga ta'lim berish jarayonida real hayotda sinab ko'rilgan hamda o'zini oqlagan o'qitish shakllari: ma'ruza, seminar, maslahat, amaliyot darslari, laboratoriya ishlari, o'quv va ishlab chiqarish praktikasi, kurs ishi va bitiruv malaka ishi, auditoriyadan tashqari mustaqil ishlar, joriy, oraliq, yakuniy baholash, davlat attestatsiya komissiyasi imtihoni, turli konkurslar, olimpiadalar va boshqa shakllaridan hamda turli metodlaridan foydalaniladi. Ta'lim berish jarayonida o'qitishning asosiy shakllari: auditoriyada va auditoriyadan tashqarida mashg'ulot o'tkazishga bo'linadi. Auditoriyada o'qitishga - ma'ruza, seminar darslari, amaliy mashg'ulotlar, laboratoriya ishlari, maslahat darsi, joriy, oraliq, yakuniy baholash, davlat attestatsiya komissiyasining yakuniy baholashi kirsas, auditoriyadan tashqari o'qitishga sayyor darslar, o'quv anjumani, ilmiy-amaliy konferensiyalar, davra suhbatlari, o'quv ishlab chiqarish amaliyoti, kurs ishi, bitiruv malakaviy ishi, auditoriyadan tashqari bajariladigan mustaqil ishlar kiradi. Sinab o'tilgan o'quv-tarbiya shakllarining hech biri universal emas. Biri ikkinchisining o'rnini bosa olmaydi. Shu bilan birga, ular bir-biriga bog'liq, biri ikkinchisini mantiqiy ketma - ketligini taqozo etadi.

Ta'lim-tarbiya berishning bir shakli albatta, ikkinchisiga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, ma'ruza o'qitish, unda muayyan metodni qo'llash seminar o'tkazish saviyasiga katta ta'sir ko'rsatadi va hokazo. Dars o'titishning shakl va metodlari o'rtasidagi nisbat o'zgarib turadi. Yuqori kurslarda seminar darslarining va mustaqil

ishlaming roli ortadi. O'quv mashg'ulotlarining barcha turlari talabalarni, bilishning eng yuqori bosqichi baholash darajasigacha ko'tarilishini ta'minlashdir. O'quv jarayoni o'zaro bog'langan, biri-ikkinchisini taqozo etuvchi ikki faoliyatni qamrab oladi va ta'lim unga tayanadi:

1. O'quv jarayonini boshqarish va tashkil etish bo'yicha o'qituvchilarning faoliyati.

2. Talabalarining o'quv va bilim olish faoliyati. Ta'lim (dars) jarayoni - ta'lim beruvchi

va ta'lim oluvchining darsga qo'yilgan maqsadni amalga oshirish borasida avvaldan ko'zlangan natijaga erishishga qaratilgan faoliyat jarayonidir (*jarayonlotincha proressiv-oldinga harakatlanish, o'zgarish ma'nosini ifodalaydi*). O'quvchi-talabalarining fanni o'rganishlarida nazariy va amaliy darslar bilan bir qatorda maslahat darslari ham muhim o'rin tutadi.

O'quv jarayonini tashkil qilishda, ayniqsa, seminar, amaliyot darslarini ko'ngildagidek o'tishini ta'minlashda maslahat darslarining o'z o'rnini bor. Maslahat darslari guruh va individual tarzda o'tkazilishi mumkin. Guruh maslahat darslarini semestr yakunida yoki murakkab mavzuni muhokama qilishda o'tkazish yoki guruhning talabi bilan, aytaylik, yangi o'quv adabiyotini o'rganish, munozaralarini umumiy olarni hal etish uchun tashkil etish mumkin. Maslahat darsining asosiy qismi individual tarzda o'tkazilib, u ixtiyoriy ravishda tashkil etiladi. Talabalar qayerda maslahat darsidan zarur yordam olsalar, o'sha yerda maslahat darsiga bajonidil qatnashishadi. Aynan maslahat darslarida talabalar adabiyotlarni konspekt qilish, mustaqil o'qishni tashkil etish masalalari bo'yicha hamda o'zlari uchun qiyin bolgan boshqa savollarga javob olishadi. O'qituvchi maslahat darsida faqat talabaning savoliga javob berish bilangina qanoatlanib qolmay, balki qoloq talabalar bilan ishlashga e'tibor qaratishi lozim. Maslahat darsi qayerda, qachon, qanday mavzuda o'tishini talabalarga yetkazisli kerak. Individual maslahat darsi o'qituvchining o'quvchi, talabani yaqindan bilishiga, uning ichki dunyosi,-

psixologik xususiyatlarini to'laroq his qilishiga yordam beradi. U nda o 'quvchi-talaba faqatgina axborotga ega bo'Mib qolmay, fan bo'yicha har tom onlam a maslahat oladi. Shuning uchun ham fanni chuqur o'zlashtirishga, izlanishga, uning qiziqishini kengaytirishga yordam beradi. Talabalarni amaliyot bilan yaqindan tanishishida sayvor darslarning roli katta. Bunday dars o'rganilayotgan soha bo'yicha korxonalar, tashkilotlar, muassasalarda o'tkaziladi. U yerda ishlayotgan mutaxassislar o'quvchi-talabalarni ish jarayoni bilan tanishtirib, dars o'tadilar. Natijada, talabalar amaliyot bilan yaqindan tanishadilar. Elektron darsliklar yaratilishi bilan hayotga masofadan o'qitish kirib keldi. Uning o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklari bor. O'qitishning bunday shakli qanday rivojlanishini kelajak ko'rsatadi.

Xulosa: Metodika ilmiy bilish faoliyatining shakllari va metodlari majmui haqidagi fan bo'lib, maxsus fanlarni o'qitish metodikasi esa shu fanlarni o'rganish metodlari va ularni dars jarayonida qo'llash yo'llarini o'rganadi. Metodika bilan didaktika uzviy bog'liq bo'lib, metodika didaktikaning bo'limi. Didaktika bilim olish, uni o'zlashtirish, ko'nikmalar hosil qilishning prinsiplari, uslublari, o'quv jarayonini tashkil etishga oid barcha masalalarni o'rganadi.

Barcha fanlarni o'rganishda didaktik prinsiplar:

faollik. nazariya bilan amaliyotning bir-biriga bog'liqligi, ko'rgazmalilik, tushunarlilik, namunalardan foydalanish, ilmiylik, bilimlarni qo'llash, natijalari mustahkamlash kabilar muhim o'rin tutadi va ularga o'qitish va o'quv jarayonini tashkil etishning qoidalari sifatida amal qilinishi zarur.

Metod nihoyatda serqirra, murakkab tuzilishga ega bo'lib, dastlab pedagog olimlar tom onidan turli jihatdan yondashgan holda guruhlariga bo'lish tendensiyasi ustun bo'lgan bo'lsa, keyingi yillarda metodlarni u yoki bu xususiyatlariga ko'ra guruhlariga bo'lishdan voz kechish tendensiyasi vujudga keldi. Haqiqatan ham metodlarni guruhga bo'lishdan maqsad ularni o'rganilayotgan fanning, mavzuning o'ziga xos tom onlarini, uni-o'rganishdan qo'yilgan maqsadni hisobga olgan holda samarali qo'llash. Shuning uchun

metodlarni guruhlarga bo'lish bo'lmaslikdan qat'i nazar har birini chuqur o'rganib chiqish zarur. Umuman olganda, guruhga bo'lish shartli bo'lib, metodlar bir-birini to'ldiradi, biri ikkinchisini taqozo qiladi. O'quv jarayonini tashkil etishda o'quvchi-talabalarga ta'lim berish jarayonida real hayotda sinab ko'rilgan hamda o'zini oqlagan o'qitish shakllari va turli metodlaridan foydalaniladi. O'qitish jarayon sifatida obyektiv va subyektiv tom onlarning birligidir. O'quv jarayonini tashkil etish dars berish metodlarini samaraliligini ta'minlashda o'qituvchi asosiy rol o'ynaydi. Shuning uchun ham har bir o'qituvchi unga qo'yilgan talablarga javob berishi, o'z o'stida tinmay izlanishi, metodikani puxta egallagan holda o'rganilayotgan fanning, mavzuning xususiyatlariga ko'ra, turli metodlarni qo'llay bilish ko'nikmasiga ega bo'lishi zarur.